

ХИСАО КОМАЦУНИНГ БУХОРО ХОНЛИГИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Масалиева Олтиной Масалиевна

Тарих фанлари номзоди, доцент

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

masalieva1971@mail.ru

Аннотация

Мазкур мақолада профессор Хисао Комацуниинг Япония давлатида Бухоро хонлиги тарихини ўрганилишига қўшган ҳиссаси тилга олинди. Мақолада шунингдек, Бухоро хонлигининг Хитой давлати (Чин сулоласи) билан олиб борган дипломатик ва савдо алоқалари тўғрисида маълумот берувчи япон тадқиқотчиси Тору Сагучининг асари ҳақида қисқача маълумот берилган.

Калит сўзлар: Бухоро хонлиги, Япония, Хисао Комацу, Тору Сагучи, Хитой давлати, Чин сулоласи.

ВКЛАД ХИСАО КОМАЦУ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА

Масалиева Олтиной Масалиевна

кандидат исторических наук, доцент.

Узбекский государственный университет мировых языков

masalieva1971@mail.ru

Аннотация

В данной статье упоминается вклад профессора Хисао Комацу в изучение истории Бухарского ханства в Японии. В статье также дается краткий отчет о работе японского исследователя Тору Сагучи, который приводит сведения о

дипломатических и торговых отношениях Бухарского ханства с Китайским государством (династии Цин).

Ключевые слова: Бухарское ханство, Япония, Хисао Комацу, Тору Сагучи, Китайское государство, династия Цин.

HISAO KOMATSU'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE BUKHARA KHANATE

Masalieva Oltinoy Masalievna

Doctor of philosophy, Associate Professor

Uzbekistan State University of World Languages

masalieva1971@mail.ru

ABSTRACT

This article mentions the contribution of Professor Hisao Komatsu to the study of the history of the Bukhara khanate in Japan. The article also gives a brief account of the work of Toru Saguchi, a Japanese researcher who provides information on the diplomatic and trade relations of the Bukhara khanate with the Chinese state (Chinese dynasty).

Key words: Bukhara Khanate, Japan, Hisao Komatsu, Toru Saguchi, State of China, Chinese Dynasty.

1. Долзарблиги: Хорижда чоп этилган Ўзбекистон тарихи, жумладан Бухоро хонлиги тарихига оид тарихий асарлар, тадқиқотлар ва мақолаларни ўрганиш муҳимдир. Чунки, улар халқимиз тарихи бутун жаҳонда қай тарзда талқин бўлганлиги ҳақида муайян тасаввур беради.

2. Методлар: Мақола умумэтироф этилган тарихий таҳлил, тизимлаштириш, ретроспектив таҳлил каби усуллар асосида баён этилган.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқотлардан маълумки, Бухоро хонлиги тарихи Япония давлатида ҳам ўрганилган. Бу ҳақида Токио чет тиллар университети профессори, Ўзбекистон тарихи бўйича мутахассис Хисао Комацу маълумотларидан ҳам билиш мумкин.

Япониянинг Санкт-Петербургда фавқулдда муваққат ишлар вакили бўлиб ишлаган, ўша даврда ёш дипломат бўлган Ниши Токужиро (1847–1912) Японияга қайтгач, 1880-йилда тахминан тўрт ой давомида Россия Туркистонда кўп саёҳат қилди. Дипломат ҳатто 1880-йил сентябрида Россия протекторати остидаги Бухоро хонлигига ташриф буюрганида, у амир Музаффарнинг ўзи билан учрашиш имконига эга бўлди. Амирнинг Япония билан савдо қилиш имконияти ҳақидаги саволига ёш Ниши шундай жавоб қайтарди: “Бу жуда қийин. Биз билан Бухоро ўртасидаги масофа жуда узок, аммо Япония Форс билан савдо-сотикни очиб, Форс орқали Туркистонга борадиган карвон йўллари таъминланса, савдо-сотикни очиш мумкин бўлади”. [1]

Профессор Хисао Комацу япониялик дипломатнинг расмий ҳисоботлари Япониянинг Марказий Осиё билан дастлабки алоқалари Япониянинг Марказий Осиёдаги сиёсий манфаатларининг дастлабки мисолларидан бири деб ҳисоблайди.

Демак, Бухоро хонлигига қизиқиш ўша даврларнинг ўзидаёқ бошланган.

Профессор Хисао Комацу Тошкентга бир неча марта ташриф буюрганида у билан Бухоро хонлиги тарихига Японияда қандай муносабат билдиришлари ҳақида суҳбатлашган эдим. Профессор ўша даврда ўзи бу масала билан махсус шуғулланмаганлиги ва Японияга қайтса албатта бу ҳақида суриштириши мумкинлигини айтган эди, орадан вақт ўтиб профессор менга бир китоб жўнатдилар, бунинг учун профессордан миннатдорман.

Бу китоб япон тадқиқотчиси Тору Сагучининг “Кўкон хонлигининг шарқий савдоси” номли тадқиқоти бўлиб, XX аср 60 йилларида “Тойо Бунко илмий департаменти эсдаликлари”да эълон қилинган экан [2].

У аслида Тору Сагучининг “XVIII-XIX асрлардаги Шарқий Туркистоннинг ижтимоий тарихи” деб номланган тадқиқотидан олинди, инглиз тилида чоп этилган эди [3].

Т.Сагучининг “Кўкон хонлигининг шарқий савдоси” тадқиқоти 3 бўлимдан иборат бўлиб, унда асосан Кўкон хонлигининг Хитой билан савдо

алоқалари акс эттирилган бўлиб, жумладан Бухоро амирлиги билан Хитой ўртасидаги муносабатлар ҳам тилга олинган [4]

У ўз тадқиқотида Хитой тарихий ҳужжатлари – Хитой сулоласи солномаларидаги маълумотларни А.Бернс маълумотлари билан қиёсан ўрганиб, ўз хулосаларини беради.

Т.Сагучи фойдаланган ҳужжатлардан бири-Қошғардаги Хитой дипломтик корпусининг империал комиссионери (савдо ишларида воситачи) На-уан-ченг (Na-uen-ch-eng) ҳисоботларидир [5]. Мазкур ҳисобот На-уан-ченг муҳаррирлигида 1834 йилда нашр этилган.

На-уан-ченгнинг ҳисоботларида айтилишича; “Бадахшон ва Бухорога тааллуқли қабилалар барчаси Қўқондан ташқарида жойлашган ва улар савдо қилиш учун Қўқон территорияси орқали ўтадилар ва бу қабилалар савдо орқали кун кечирадилар” [6]. Сагучи бу маълумотга изоҳ бериб, қуйидагича ёзади: Бухоро ва Бадахшон ташқарисидаги қабилалар Шарқий Туркистон билан савдо олиб боришда Қўқон орқали ўтардилар [7].

Т.Сагучи бошқа Хитой солномалари - ҳисоботларига асосланиб ёзишича, Бухоро амирлиги Хитойга қаршли Ёркент орқали савдо ва элчилик алоқаларини олиб борганлигини таъкидлаган.

Бухоронинг Шарқий Туркистон билан савдоси 1760 йилда Бадахшон элчиси ўзининг йўлида ватанидан то Пекингача сафар қилган вақтида бошланган бўлиб, элчилар Хитойнинг топшириғига кўра Ҳиндистон ва Бухорога савдо қилиш таклифи билан жўнатилган эди.

Ҳужжатларда айтилишича, бу вакиллар ҳукумат номаси ва совғаларни Бухоро бошлиғига топширишга жўнатилган эди.

Т.Сагучи мазкур хабарга изоҳ бериб қуйидагича ёзади: “ Бухоро беги Сайид Амир Ҳайдар 1821 йилда Қашғардаги бек Ҳакимга ёзишича, у 1816 йилда Хитой давлатига ўлпон топширган бўлсада аммо ҳадяларни қабул қилганлиги ҳақидаги мактубни олмаган. Бу хабардан маълум бўладики, 1816 йилда Бухоро амири Чин сулоласига ўлпон тўлаган. Негадир Хитой давлатининг ҳукмдорлари

Бухоронинг элчиси билан савдо масаласини ҳал қилмаганлиги Бухоро томонида норозиликка, қаноатланмаслигига сабаб бўлди. Биз бу ҳодисага батафсил тўхталмаймиз, чунки бизнинг мақсадимиз Бухоро биринчи марта 1816 йилда Хитой сулоласига ўлпон тўлаганлигини кўрсатишдир,”[8] деб ёзади. Фикримизча, бу масала алоҳида тадқиқотни талаб этади.

Шу ўринда Б.Аҳмедовнинг қуйидаги фикрларини эслатиш ўринли: ”Ўрта Осиё билан Шарқий Туркистон ҳамда Хитой ўртасида XVII- XVIII асрларда мавжуд бўлган ўзаро муносабатлар тўғрисида З.М.Бобурнинг “Бобурнома”, Маҳмуд ибн Валининг “Баҳр ул-асрор”, Санг Муҳаммад Бадахшийнинг “Тарихи Бадахший”, Мирзо Олим Тошкандийнинг “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин”, Ниёз Муҳаммад Хўқандийнинг “Тарихи Шоҳрухий”, Қурбон Али Аёғузийнинг “Таворихи ҳамсаи шарқий” асарларида ноёб маълумотлар учратамиз... Юқорида зикр этилган асарларнинг гувоҳлик беришича, Хитой давлатининг ҳукмдорлари Синьцянда мустаҳкам ўрнашиб олиб, Ўрта Осиё хонликларига ҳам ўзларининг сиёсий таъсирини ўтказишга ҳаракат қилганлар.[9]

4. Хулоса: Дунёнинг турли мамлакатларида Бухоро хонлиги (амирлиги) тарихининг турли масалаларига тааллуқли мақола, расмий хабар, адабий, тарихий асарлар нашр этилган, илмий тадқиқотлар олиб борилиб, диссертациялар ҳимоя қилинган, Япония давлати ҳам бундан мустасно эмас.

Японияда Бухоро хонлиги тарихига қизиқиш ўтган асрлардаёқ бошланган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Hisao Komatsu. Abdurreshid Ibrahim and Japanese Approaches to Central Asia, in Selçuk Esenbel ed., Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Leiden-Boston:-Brill, 2018, pp.145-154.
2. Saguchi T. The Eastern Trade of the Khokand khanate. Chapter VI. Memories of the Research department of the Toyo Bunko (The oriental library). Tokyo.1965. №24.

3. Saguchi T. The Social History of Eastern Turkestan in the 18-19 th centuries (in japanese).Tokyo 1963.
4. Қаранг: Масалиева О. Бухоро амирлиги ва Хитойнинг XVIII-XIX асрлардаги ўзаро муносабатлари (Т.Сагучи асари асосида) // Ижтимоий фикр. 2004 йил. №4.–Б.141-144 ва .ҳ.к.
5. Na-yen-ch-eng tsou-i Na Wen-i rung tsou-i 80 bks/ Edited by Na-yen-ch-eng tsou-i. Published in 1834.
6. Saguchi T. The Eastern Trade... - 106 p.
7. Ўша асар 106 бет.
8. Saguchi T. The Eastern Trade... –P.108-109.
9. Аҳмедов Б.Тарихдан сабоқлар. Т.1994. – Б.273.

